

УДК 342.7

Матат Андрій Володимирович –

аспірант Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
(Україна, Київ, вул. Володимирська, 60)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Andrii V. Matat –

PhD student, Law School,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Загальна характеристика регіональної структури захисту прав людини

Дослідження присвячено загальній характеристиці регіоналізму як ознаки прав людини, а також особливостей її структури. Розглядається регіональна система захисту прав людини, а саме: американська, африканська та регіональна система на Близькому Сході. Окремо аналізуються результати наукових досліджень, представлені в українській правничій доктрині в галузі прав людини.

Ключові слова: права людини, людські права, універсалізм, регіоналізм, регіональна структура прав людини.

Исследование посвящено общей характеристике регионализма как особенности прав человека, а также анализу ее структуры. Рассматривается региональная система защиты прав человека, а именно: американская, африканская и региональная система на Ближнем Востоке. Отдельно анализируются результаты научных исследований в украинской правовой доктрине в сфере прав человека.

Ключевые слова: права человека, универсализм, регионализм, региональная структура прав человека.

A. V. Matat General Characteristic of Regional Structure of Human Rights Protection

This paper deals with the study of the general aspect of the regional structure of human rights. The author pays attention to the structure of the regional system of human rights protection and proposes a basic characteristic of the three elements of this regional system: the American system, the African system, and the regional system in the Middle East. Besides, in the article analysis of Ukrainian doctrine about this issue.

The purpose of the article is to study the regional structure of human rights. The following tasks are formulated: 1) to characterize regionalism as a general characteristic of human rights, 2) to research the classification of the regional structure of human rights protection, and 3) to consider scientific research on this issue.

The problem of human rights is relevant for a lot of researches because human rights are a modern legal value in a democracy. The development of democracy depends on the level of implementation and protection of human rights. Thus, the development of democracy should analyze through the right level of guarantees, protection, and defense of human rights.

Researchers consider both philosophical aspects and international human rights standards. However, the conception of human rights on the international level develops as a universal idea all over the world. In this aspect, human rights are a current concept, but regionalism demonstrates some specialty of human rights in the universal aspect. The author highlights the regional system of human rights as a scientific and practical problem.

Finally, the investigation contains necessary conclusions enabling the author to prove the motivation in researching the outlined topic. After all, human rights are an important issue for developed countries as well as developing countries. The author aims to continue a previous science paper on human rights issues in the Ukrainian doctrine.

Keywords: *human rights, universalism, regionalism, the regional structure of human rights.*

Постановка проблеми. Проблематика прав людини не вичерпується ані часом, ані кількістю нових досліджень, тому що зазначена тематика сформувалась як сучасна цінність у праві, якій слідує різні демократії. Словом, рівень розвитку демократії має прямий зв'язок із станом забезпечення та захисту прав людини. Завдяки належному рівню гарантій, охорони та захисту прав людини – можна проаналізувати якісні та кількісні характеристики окремої демократичної держави.

В загальній теорії права, так само як й в міжнародному праві, розвивається парадигма людських прав: від філософських засад до міжнародних стандартів у ділянці прав людини. Дослідники вивчають зазначену проблему з різних ракурсів, але права людини все ще актуальна проблема як для науки, так і для практики.

Можливо, вимогливий читач нам зауважить про те, що доцільно починати розмову про людські права саме в контексті їх універсальності характеристики, але на наш погляд саме регіоналізм дає можливість більш повно зрозуміти проблему прав людини з точки зору їх ціннісного змісту, а також визначити які саме перепони стають на заваді у досягненні цієї глобальної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Права людини як предмет наукових розвідок в галузі права знаходить прихильників серед українських дослідників, а тим більше серед західних правників, які так само з абсолютною віддачею шукають відповіді на складні питання в ділянці людських прав.

Для того, щоб досягти об'єктивності в результаті нашого дослідження, ми звернулись до даних наукових праць українських вчених, серед яких: Хашматулла Бехруз [1], Сергій Головатий [2], Олена Дашковська [3], Сергій Максимов [4], Михайло Савчин [5], Станіслав Шевчук [6].

Метою дослідження є вивчення регіональної структури прав людини. Для досягнення окресленої мети було сформульовано наступні **завдання:** охарактеризувати регіоналізм як загальну характеристику людських прав, дослідити класифікацію

регіональної структури захисту прав людини та розглянути наукові дослідження цієї проблеми.

Виклад основного матеріалу. На думку С. Максимова, «в обговоренні проблеми прав людини на перший план виходить питання їх універсальності, з одного боку, і культурних відмінностей у їх визнанні та здійсненні – з іншого» [4, с. 110]. Зрозуміло, що із універсальності прав людини, яка регламентована передовсім на рівні міжнародних правових актів, слід виділяти іншу специфіку прав людини, яка теж має свою ціннісну характеристику, зважаючи на різноманітні обставини на рівні окремих правових систем світу, а саме регіоналізм як ознаку прав людини у глобальному контексті.

В той же час, як зазначає у своєму дослідженні С. Шевчук, виникає питання, чи може розуміння концепції прав людини у країнах розвинутих західних демократій бути універсальним для інших країн світу. Ще питання стосується того, чи є релевантними за своїм змістом концепція прав людини зважаючи на культурні, політичні, економічні особливості. Вчений також зазначає, що даний контекст проблематики – це складне питання. Крім того, звертається увага на таку наукову тенденцію, згідно з якою деякі дослідники, які сповідують незахідні погляди, заперечують універсальність прав людини, наголошуючи, що західні країни через універсальність прав людини експортують свої правові цінності [6, с. 10]. Хоча, сама по собі ідея – витоків прав людини із західної правової традиції – має логічне пояснення, але все ж не стосується негативного контексту, на який звертають увагу скептики прав людини.

Далі розглянемо більш детально основні регіональні структури захисту та гарантування прав людини, які сформувались як теоретична концепція, а також як практичні приклади в окремих правових системах.

Почнемо із загальної характеристики. Так до регіональної системи прав людини відноситься Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року). Хоча, в літературі можна зустріти думку про те, що Європейська конвенція є проявом універсалізму прав людини, оскільки цей документ є відображенням Загальної декларації

прав людини (1948 року), Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966 року), Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966 року). Крім того, вже сама Конвенція значно вплинула на розвиток інституту прав і свобод людини не тільки на території Європи, а й на інших континентах. Вона не могла так чи інакше не братися до уваги при розробці відповідних регіональних міжнародно-правових документів [1, с. 132]. Таку думку слід підтримати, адже Європейська конвенція для західних демократій стала сучасним втіленням каталогу прав людини, що знаходить своє відображення на національному рівні зокрема європейських держав.

Крім того, на думку М. Савчина, завдяки запровадженню універсального міжнародного механізму захисту прав людини в рамках ООН та через регіональні міжнародні установи, вдалось забезпечити їх інституційні механізми [5, с. 47].

Понад тим, до основних міжнародних актів регіонального рівня в галузі прав людини відносяться такі: Американська конвенція прав людини (1969 року), Африканська хартія прав людини і народів (1981 року), Арабська хартія прав людини (1994 року).

В деяких регіонах Південної та Південно-Східної Азії не існує регіональних конвенцій з прав людини, проте їх захист здійснюють спеціально створені регіональні органи, до компетенції яких відноситься захист прав людини (наприклад, в спеціальній літературі виділяють такі з них: Південно-Азійську асоціацію регіональної співпраці та Асоціацію південно-східних азійських націй [2, с. 406]).

Далі охарактеризуємо структуру регіональних систем захисту прав людини, за відповідними міжнародними регіональними інструментами, наведеними вище.

Американська регіональна система характеризується дворівневою системою захисту прав людини, відповідно до якої скарга заявника є предметом розгляду двох структур: Міжамериканської комісії з прав людини та Міжамериканського суду з прав людини. Також діють чотири окремі інструменти, які захищають окремі категорії прав людини: Міжамериканська конвенція щодо запобігання катуванням та покаранням за них (1985 року); Міжамериканська конвенція щодо насильницького зникнення осіб (1994),

Міжамериканська конвенція про запобігання насильству щодо жінок, його викорінення та покарання за нього (1994 року); Міжамериканська конвенція про ліквідацію всіх видів дискримінації неповносправних осіб (1999 року).

Африканська регіональна система не вважається дієвою в галузі прав людини в Африканському Союзі. Так, виконання Африканської хартії прав людини і народів (1981 року) покладено на Африканську комісію з прав людини і прав народів, до якої можуть звертатися зі своїми скаргами, окрім самих жертв порушення людських прав, також і неурядові організації та інші особи. Утім, питання порядку розгляду таких скарг лишилося неврегульованим, тому Комісія сама на власний розсуд вирішувала, з якими конкретно скаргами мати справу. Для вирішення питання ефективності Комісії, у 1998 році було ухвалено Протокол про заснування Африканського суду з прав людини і прав народів (документ набрав чинності 2004 року, коли було здійснено 15 його ратифікацій у національних парламентах регіону). Однак, красномовною є деяка статистика діяльності цього Суду. За період від 2008 року перед Судом постало лише 35 справ, із них лише 9 завершено винесенням остаточного рішення; 10 – усе ще на стадії розгляду, а 8 – відхилено; решту – повернуто на розгляд Комісії [2, с. 402-404].

Регіональна система на Близькому Сході є однією із нових серед регіональних систем прав людини. Зазначена система представлена Арабською хартією прав людини, яку ухвалила Ліга Арабських Держав 1994 року. Сама Хартія має багато спільного із приписами, які містяться у Загальній декларації прав людини (1948 року). Позаяк цей міжнародний регіональний інструмент від свого часу укладення так ніколи і не був ратифікований жодною з держав-підписантів, а оновлений варіант Хартії був укладений 2004 року. За наявності семи ратифікацій Хартія набрала чинності у 2008 році. Функцію спостереження за виконанням Хартії покладено на Арабський комітет із людських прав, утворений із семи незалежних видатних осіб. Цей орган наділено лише компетенцією контролювати доповіді, які надають держави-сторони Хартії, однак він не наділений

компетенцією розглядати індивідуальні звернення [2, с. 404-405].

Свого часу, аналізуючи регіоналізм як характеристику прав людини, бельгійський професор міжнародного права Ж. Верховен стверджував про те, що «регіоналізм як форма об'єднання і співробітництва держав створює сприятливі можливості для подолання частини труднощів щодо ефективного досягнення універсального консенсусу, але ніщо насправді не може заборонити державам на регіональному рівні відхилитись від визнання та гарантій прав, що не визнані і не сприймаються ними як універсальні» [7, с. 336-337].

О. Дашковська зауважує, що однією з дискусійних проблем сучасної юридичної науки в контексті прав людини – їх належність до універсальних або відносних. Фактично йдеться про те, що визнані на міжнародному рівні як універсальні права людини (які повинні дотримуватися всіма і всюди) на регіональному рівні під впливом різних соціокультурних традицій, національних звичаїв, релігійних та інших чинників утрачають ознаки та якості універсальності й набувають значення або статус відносних. Прихильники теорії «відносних прав»

– так званого культурного релятивізму – допускають і виправдовують щодо останніх усі можливі відхилення, обмеження або встановлення різних застережень щодо загальноновизнаних стандартів із прав людини [3, с. 5-6].

Висновок. Регіоналізм прав людини, або як було зазначено в нашому дослідженні – регіональна система захисту прав людини, походить від концепції універсальності прав людини, адже має продовження у вигляді регіональних систем, що витікають з ідеї прав людини як цінності в глобальному сенсі. Слід наголосити, що справді є раціональною думка про те, що права людини як цінність – це результат західної правової традиції. Разом з тим, зазначена теза опирається на сутнісний зміст прав людини, який повинен імплементуватись на регіональному рівні. На сьогодні, в сучасному світі виділяють не так багато регіональних систем захисту прав людини, проте ще менша частина з них може вважатись ефективною в ділянці людських прав, зокрема, внаслідок культурного релятивізму.

Список використаних джерел:

1. Бехруз Х. Універсалізм і релятивізм цінностей у контексті діалогу правових культур. *Філософія права і загальна теорія права*. 2012. № 2. С. 128-138.
2. Головатий С. Про людські права. Лекції. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. 760 с.
3. Дашковська О. Права людини в глобалізованому світі: універсалізм чи релятивізм. *Юридичний вісник*. 2019/4. С. 5-13.
4. Максимов С. Універсальність прав людини. *Філософія права і загальна теорія права*. 2013. № 1. С. 110-117.
5. Савчин М. В. Порівняльне конституційне право: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2019. 328 с.
6. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Київ: Реферат, 2006. 848 с.
7. Лукашева Е. А. Права человека и процессы глобализации современного мира. М.: Норма, 2005. С. 336-337. (Цит. за: Роговик О. Дискусія між універсалізмом та партикуляризмом (регіоналізмом) у сучасному міжнародному праві у контексті формування африканської системи захисту прав людини. *Європейські перспективи*. 2014. № 5. С. 100-106).

References:

1. Bekhruz Kh. Universalizm i reliativizm tsinnostei u konteksti dialohu pravovykh kultur. *Filosofia prava i zahalna teoriia prava*. 2012. № 2. S. 128-138.
2. Holovaty S. Pro liudski prava. Lektsii. Kyiv: DUKh I LITERA, 2016. 760 s.

3. Dashkovska O. Prava liudyny v hlobalizovanomu sviti: universalizm chy reliatyvizm. *Yurydychnyi visnyk*. 2019/4. S. 5-13.
4. Maksymov S. Universalnist prav liudyny. *Filosofiiia prava i zahalna teoriia prava*. 2013. № 1. S. 110-117.
5. Savchyn M. V. Porivnialne konstytutsiine pravo: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2019. 328 s.
6. Shevchuk S. Sudovy zakhyst prav liudyny: Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u konteksti zakhidnoi pravovoi tradytsii. Kyiv: Referat, 2006. 848 s.
7. Lukasheva E. A. Prava cheloveka y protsessy hlobalyzatsyy sovremennoho myra. M.: Norma, 2005. S. 336-337. (Tsyt. za: Rohovyk O. Diskusiia mizh universalizmom ta partykuliaryzmom (rehionalizmom) u suchasnomu mizhnarodnomu pravi u konteksti formuvannia afrykanskoi systemy zakhystu prav liudyny. *Yevropeiski perspektyvy*. 2014. № 5. S. 100-106).